

Бондаренко Олег¹

Email: olegyes007@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8904-3290><http://doi.org/10.5281/zenodo.19501055>

Теоретичні виклики соціології війни: український вимір

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну в 2022 році є подією, з одного боку, очікуваною, а з іншого, такою, вірогідність якої заперечувалась не тільки широким пулом експертів в Україні, але й, очільниками держави, керівниками її силових структур. Спрацював кейс «не дивись в гору», в результаті чого українське суспільство зазнало людських втрат, країна зазнала територіальних втрат, а державні інституції отримали амбівалентну підтримку українців, попри розуміння ними їхньої системної корумпованості (НАЗК, 2024). Відповідно постає питання щодо можливості миттєвої трансформації суспільства «аморальної більшості» та шукачів ренти до суспільства соціально згуртованого та соціально мобілізованого на збройну відсіч агресору.

Для пошуку відповіді на вищенаведене питання спробуємо визначити саме теоретичні виклики соціології війни в українських вимірах та контекстах. Попри те, що гібридна війна триває з 2014 року ми не бачимо теоретично-методологічних пошуків не тільки соціологічного, але й міждисциплінарного напрямку, спрямованих на розробку соціальних моделей ефективної участі в війні, які б призвели до перемоги України над рф. Ретроспективний погляд на тематику соціальних досліджень війни та її суб'єктів акцентує нашу увагу на проблемах вимушених переселенців, їх адаптації тощо. Повномасштабне вторгнення рф та, як наслідок, поява багатомільйонної спільноти зовнішніх вимушених переселенців, сприяючи фокусуванню досліджень саме на травматичності наслідків війни.

Зазначимо, що соціологічна концепція надзвичайності війни (Дембіцький, Злобіна, Костенко та ін., 2022), отримує дивну генезу від таких конструктів, як «травмоване суспільство», «кризове суспільство», «суспільство аморальної більшості тощо». Інакше кажучи, ліво-ліберальна теоретико-методологічна база виявилась не придатною до побудови реалістичної моделі ефективної соціальної взаємодії в суспільстві, котре реально знаходиться на війні, як у тилу, так і на лінії фронту. Опосередковано це фіксується соціологічними дослідженнями, які висвітлюють актуальні проблеми, на кшталт провальної мобілізації та ставлення українського суспільства до «ухилянтів» (Дзеркало тижня, 2024).

¹ Кандидат соціологічних наук, заступник декана з навчальної роботи факультету соціології та управління, доцент кафедри соціології, Запорізький національний університет

На нашу думку, існує певний дисбаланс між «правим поворотом» у політичному житті сучасної Європи, та інерційним трансляванням, і науковою спільнотою, і посадовими особами ЄС, декларативних цінностей толерантності, політкоректності та інших веселкових ліво-ліберальних ціннісних конструктів. Можливо, саме в контексті вищенаведених цінностей країни-члени ЄС із задоволенням купують за низькими цінами російські енергоресурси, фактично надаючи фінансову базу для військової машини РФ.

Враховуючи прогностичність, як одну з головних функцій соціологічних розвідок, звернемо увагу на її майже повну відсутність в сучасному соціологічному дискурсі. Це можна зрозуміти, враховуючи репутаційні ризики, які виникають після провалу нереалістичних прогнозів. Однак згадаємо, що і Джордж Геллап (реалізація вибіркового дослідження громадської думки) і Рендел Коллінз (прогноз щодо розпаду СРСР) в свій час свідомо пішли на репутаційні ризики та успішно кинули виклик домінуючій на той час усталеній соціологічній традиції.

Підсумовуючи, зазначимо, що сучасна українська соціологія має бути реально включена в систему обороноздатності країни. Реалізація цього повинна відбуватись і на рівні теоретичних, і науково-практичних розвідок. В першу чергу, це стосується реалізації вимоги щодо категоричної відмови соціологів від аналітичних звітів в стилі «теплої ванни», які створюють хибні уявлення у владних кабінетах і в оселях пересічних українців щодо реального перебігу та перспектив війни. Разом з тим, ми чітко усвідомлюємо вагомість чинника замовника досліджень та джерел їх фінансування. На сьогодні – це реальний виклик для української соціології, який теоретично може стимулювати її практичний розвиток.

ЛІТЕРАТУРА

1. Коруption в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність. Аналітичний звіт за результатами опитування населення та бізнесу. – Київ, 2024. <https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/Pages/50/do/50d0d9eef5cf33c10f1cf7f6e86048a2bf3731bd3do8a36f4cec95baea1475b88460841.pdf1>
2. Українське суспільство в умовах війни. 2022: Колективна монографія /С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410с. <https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/maket-vijna...2022dlya-tipografiivse.pdf>
3. Війна чи мир. Українці хочуть повернути кордони 1991 року, але чиїми руками? Результати соціологічного дослідження // Дзеркало тижня, 15 липня, 2024. <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vijna-chi-mir-ukrajintsi-khochut-povernuti-kordoni-1991-roku-ale-chijimi-rukami-rezultati-sotsiolohichnoho-doslidzhennja.html>